

SEGUNDA COSTA: UMA APROXIMAÇÃO À ATUALIDADE DO DISCURSO DE PAULO MENDES DA ROCHA

Gregório Rosenbusch
PPGAU FAUUSP
gregrosenbusch@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho se enquadra nos marcos de uma pesquisa mais ampla, cujo objetivo consiste em discutir a atualidade do discurso de Paulo Mendes da Rocha. Neste contexto ampliado o exame do discurso se detém, primeiramente, em material reunido em *Encontros: Paulo Mendes da Rocha* (2012)¹ e na análise do conteúdo apresentado na exposição *Geografias Construídas* (2022-23), realizada na Casa da Arquitectura. Aqui discutiremos alguns fragmentos da exposição, a serem especificados mais adiante.

Mas antes, um breve esclarecimento da compreensão de discurso aqui mobilizada. Ao denominarmos discurso um objeto que se expressa em formas diversas, pronunciado e escrito, ou ainda, na produção arquitetônica, reconhecemos no arquiteto um princípio de agrupamento e coerência, conforme a definição oferecida por Foucault². Nestes termos, por discurso compreende-se uma linha de continuidade entre modos e formas de comunicação e expressão de ideias com uma origem, quem o enuncia. Com esta compreensão pretende-se o exercício de esboçar linhas de continuidade, desde discursos acerca do arquiteto a fragmentos de seu próprio discurso. Em qualquer caso, um material pinçado conforme nossa curiosidade, interesse e possibilidade de conduzir-nos à origem deste discurso para, quem sabe assim, enredá-la, ainda que por um átimo.

Dentre estes fragmentos discutiremos, em particular: i) carta de Lula enviada a Mendes da Rocha por ocasião do Pritzker (2006); ii) fragmentos do projeto de exposição para Osaka (1969), e; iii) duas maquetes de projetos não construídos, a Casa Fechada (1976) e a Casa Silvio Bueno Neto (1978). No primeiro objeto destacamos uma singela interpretação do perfil público de Mendes da Rocha. No segundo, elabora-se um discurso cuja articulação entre técnica e território expressa um sentido político muito particular. Por fim, do terceiro objeto buscamos extrair um possível princípio na gênese do discurso do arquiteto.

Palavras-chave: Paulo Mendes da Rocha, discurso, *Geografias Construídas*

1

2

1. POLÍTICO-ARQUITETO

A exposição *Geografias Construídas*, de curadoria de Jean-Louis Cohen e Vanessa Grossman, aberta ao público entre maio de 2023 e setembro de 2024, foi uma primeira e abrangente mostra da obra de Paulo Mendes da Rocha na Casa da Arquitectura, em Matosinhos (Portugal), após a instituição receber a guarda do acervo do arquiteto, oportunidade na qual revelou-se ao público um amplo e diverso conjunto de documentos que perpassam seis décadas de carreira, desde meados da década de 1950.

Neste vasto material destacamos, primeiramente, um documento em particular: trata-se de uma breve carta remetida pelo então Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, na qual parabeniza o arquiteto recém agraciado pelo Prêmio Pritzker e destaca o caráter humanista de sua trajetória. Este, por sua vez, é o mesmo teor da nota de condolências que o presidente publica por ocasião da morte do arquiteto, quando afirma este deixar “um legado humanista, muito além das suas criações em cidades do Brasil e do mundo”³. Ao referir-se a um legado e qualifica-lo humanista, Lula quiçá tornaria evidente, em suma, a dimensão política da obra do arquiteto e, implicitamente, do discurso nela contida. Isto seria verdadeiro se o seu entendimento acerca da política gravitar entorno da ideia de uma prática motivada por causas fundamentalmente humanistas. Não nos cabe aqui investigar o sentido de humanismo mobilizado pelo Presidente da República, mas a partir desta afirmação vislumbrar no discurso do arquiteto, ainda que provisoriamente, uma dimensão política.

2. INTERVALO PARA UMA LÂMPADA ACESA

Dentre os personagens de Thomas Mann em *A montanha mágica*, Lodovico Settembrini é aquele de discurso marcadamente humanista. Notável orador, prolixo defensor do ideário iluminista, otimista, confiante na razão humana e no inexorável progresso da humanidade. Em passagens decerto caricatas, Settembrini vai de encontro a Hans Castorp, o protagonista assombrado por um processo de depressão de suas condições física e emocional e, ao encontra-lo em sua habitação literalmente às escuras, tem como primeira iniciativa acender a lâmpada de sua habitação, para então entabular mais um de seus longos discursos.

3. SEGUNDA COSTA

De volta ao salão da Casa da Arquitectura, em lugar de destaque encontravam-se dispostas 44 lâminas A2 do projeto expográfico para o Pavilhão de Osaka (1969), elaborado por Flavio Motta e coordenado por Mendes da Rocha. Num dos painéis há um croquis com a representação do mapa mundo (foto-1) e linhas de força que emergem do interior do território brasileiro e apontam na direção de todos os continentes. A continuidade que tais linhas estabelecem entre o interior do subcontinente sul-americano e o mundo passa, como veremos, pela articulação da navegação fluvial com a transoceânica. Noutra lâmina (foto-2) encontram-

³ Lula.com.br

se dois desenhos e um texto. No desenho superior vemos em perspectiva duas fileiras com pequenas embarcações movidas a remo, com a legenda: *Amazonas e o caminho nos grandes rios*. No desenho abaixo, há um croquis de uma embarcação de maior porte, movida por rodas laterais de pás com a legenda: *São Francisco*. Segue abaixo o texto que acompanha a lâmina:

O projeto de produto – maquinário e instrumento que assinala a preocupação com o avanço tecnológico apropriado às condições do país – será revelado com a apresentação de modelo de navio. Um desenho novo para uma antiga aspiração: servir no Rio São Francisco (Rio da unidade nacional). Deverá percorrer, pelo interior, o Brasil do Sul ao Nordeste. É um exemplo de beleza e consciência da significação dos produtos industrializados (grifo no original).

Há entre as duas lâminas uma relação específica. Na primeira, encontra-se esboçado um desejo – ou uma possibilidade – na escala mundial: a interlocução do interior do subcontinente sul-americano com o mundo. Tal desejo é rapidamente, na segunda lâmina, fundamentado com a proposição de um dispositivo técnico destinado para o seu engendramento. Ainda que evidentemente incompleto na descrição de suas instâncias intermediárias, prefigura-se entre uma e outra ponta um sistema de comunicação cuja capilaridade chega ao interior do território brasileiro, para então ir ao mundo, a fim de promover a interação direta entre pessoas, ou através de suas mercadorias. As instâncias intermediárias articulam, por sua vez, uma segunda costa interior⁴, de rebatimento de uma primeira, atlântica. Esta ideia é suscitada pela própria condição insular que a fração oriental do território subcontinental adquire no croquis do arquiteto, de modo a projetar as atividades de uma para outra costa, das margens oriental para a ocidental: uma atlântica, outra fluvial.

Dentre as atividades, destacamos uma em particular, a navegação de cabotagem, com terra sempre à vista e cuja visibilidade é convenientemente próxima e distante, a fim de conciliar, a um só tempo, uma percepção com determinado grau de aproximação e de generalidade. No entanto, a calibragem da visão dirigida ao território devém, na empreitada do navegador veneziano Sebastião Caboto, na necessidade de *explorar* o território, no duplo sentido que a palavra suscita: conhecer e extrair. Portanto, dois sentidos subjazem na ideia de navegar uma segunda costa interior: a possibilidade de conhecer profunda e interiormente o território e, porque não dizer, de sua ruína. Sendo assim, Mendes da Rocha ao tratar da necessidade da formação de uma consciência acerca da ocupação do recinto sul-americano nos coloca, antes de tudo, um problema.

4. SURGIMENTO ENQUANTO NEXO

O tema da ocupação interior do território brasileiro era, como sabemos, candente no contexto brasileiro na passagem da década de 1960 para 1970. Na esteira da inauguração de Brasília o país seguia engajado na expansão rodoviária, com a Transamazônica como um dos principais símbolos deste processo. Neste contexto, a proposta de expansão da navegação fluvial como alternativa ao modal rodoviário adquire estatuto

de aguda crítica. Esta tratava dos aspectos técnicos, logísticos e infraestruturais de um e outro modal, mas fundamentalmente das expressões destes na forma da ocupação do interior do país. Por exemplo, observa em Brasília a contradição entre uma suposta racionalidade na centralidade baricêntrica de sua localização no território nacional, e um canteiro de obras desarticulado com as redes de infraestrutura então existentes, resultando num canteiro por momentos abastecido por aerovias, numa manifestação de evidente irracionalidade logística e econômica.

Esta crítica ressurgiu no projeto-manifesto Cidade do Tietê (1980). O exercício de implantação de uma cidade no interior do território paulista explicita uma metodologia que articula preexistências tanto na definição de sua localização quanto em sua forma e programação. Às margens de um trecho navegável do rio Tietê e em ponto de maior aproximação entre dois corredores ferroviários, o arquiteto estabelece a partir da implantação da cidade uma articulação entre estas infraestruturas. De tal modo, a cidade emerge enquanto nexo modal e resultado lógico de uma análise das condições histórico-geográficas do território. Esta metodologia distingue-se radicalmente daquela aplicada na implantação da nova capital, cuja definição da localidade, forma e programação não se constituem a partir de infraestruturas existentes mas, ao contrário, estas características vão suscitar ou alavancar tais infraestruturas. Temos então, de um lado, a articulação do existente, ou melhor, o surgimento da cidade enquanto nexo do existente e, de outro lado, o surgimento enquanto criação e explicitação de uma falta a suprir.

Ao analisar a abordagem de Mendes da Rocha na definição do sítio de implantação da Cidade do Tietê, observamos aproximações a alguns aspectos do método marxiano. José Paulo Netto ao tratar deste tema afirma: “para Marx, o método não é um conjunto de regras formais que se aplicam a um objeto (...) menos ainda, um conjunto de regras (...) para enquadrar o seu objeto de investigação (...) recordemos a passagem de Lenin: Marx não nos entregou uma lógica, deu-nos a lógica d’O capital”⁵. Esta passagem põe em evidência um aspecto fundamental neste método, aquele que diz respeito à disposição para o conhecimento do objeto de investigação a partir da análise das suas condições de aparecimento e de reprodução, ou ainda, dos fatores que resultam em sua produção. Neste sentido, Mendes da Rocha no projeto da Cidade do Tietê parece identificar vetores preexistentes, articulando-os a fim de *fazer aparecer*, a partir desta articulação, um projeto de cidade. Este, por sua vez, *aparece* como um desdobramento das condições histórico-geográficas das terras meridionais de São Paulo, ou ainda, da análise destas condições e de um encaminhamento lógico – para retomar o termo utilizado por Lenin – das mesmas. A definição da localidade, da atividade portuária e do desenho – estruturado por um eixo transversal aos corredores ferroviários e ao rio Tietê – consistem em continuidades das condições preexistentes específicas àquele contexto. Em outras palavras, o projeto da cidade emerge de um chão determinado e, ao emergir, torna evidente tais determinações.

5. MODELOS FÍSICOS

A propósito da produção de modelos físicos do escritório de Mendes da Rocha, com a exposição em Matosinhos vieram à luz peças do acervo que nos despertaram especial interesse. Dentre estas, o modelo para a Casa Fechada (foto-3), de 1976. Neste há algumas particularidades, a primeira diz respeito à ausência de qualquer indicação da situação de entorno, com o volume arquitetônico disposto sobre uma superfície abstrata: regular e plana. Esta configuração parece atribuir ao modelo a condição não de representação em escala de uma realidade projetada, futura, a saber, uma obra arquitetônica, mas de objeto autônomo, independente de tal projeção. Nos indica esta ideia não somente a característica da base mas também a monomaterialidade do modelo, que desarticula a cisão entre objeto e suporte e faz o modelo convergir num objeto único. Esta tendência o tensiona no sentido de uma autonomia temporal, deslocando-o do campo especificamente arquitetônico para outro, que dizemos, em caráter provisório, autônomo. Esta eventual autonomia, produto do desvinculamento do objeto com uma relação entre projeto e realização – presente e futuro – para o campo de uma compressão e simultaneidade, atribuiria ao modelo da Casa Fechada um estatuto diverso daquele normalmente atribuído aos modelos arquitetônicos, deslocando-o, quiçá, ao âmbito da produção artística.

Neste sentido, se seguimos a análise da produção de modelos do escritório de Mendes da Rocha, dessa vez aquele para a casa Silvio Bueno Neto (1978) (foto-4), notamos a continuidade de características encontradas anteriormente. A primeira diz respeito à sua constituição monomaterial, neste caso, em aço carbono, conferindo-lhe, em particular, peso e densidade. Esta constituição não nos sugere a representação de espaços propriamente arquitetônicos, no sentido de volumes que produzem espaços interiores em relação a espaços exteriores mas, ao contrário, remete-nos a volumes maciços, escultóricos, que explicitam, antes de tudo, uma relação compositiva (neste caso, não pictórica). Por outro lado, o escurecimento do aço patinado resulta num jogo de luz e sombra no qual a diferenciação entre suporte e objeto arquitetônico é rebaixada. De tal modo, o conjunto apresenta-se, a nosso ver, como um alto-relevo no qual os volumes *aparecem* a partir da escavação de um bloco maciço, sendo então desencobertos e explicitados por sobre uma base que, por seu turno, *surge* deste processo de fatura. Haveria, portanto, de modo mais enfático neste que no modelo anterior, a ideia de um amalgamento entre base e objeto, no sentido de que a produção de um denota a produção do outro, ou ainda, o aparecimento do objeto torna evidente a sua base, e vice-versa. Esta ideia se aproximaria, por sua vez, com aquelas na constituição, nas terras meridionais do interior paulista, do projeto de cidade discutido acima. De um lado, o surgimento da Cidade Tietê explicita, neste território, algumas características destacadas e consideradas fundamentais pelo arquiteto. De outro lado, a articulação destas mesmas características constitui a própria gênese do projeto de cidade.

Por fim, ainda a propósito do modelo para a Casa Silvio Bueno Neto, observamos novamente a ausência de qualquer referência ao entorno urbano, o que consiste, especialmente neste caso, numa limitação da comunicação do projeto tal como o conhecemos, pois impossibilita compreender um aspecto paradigmático da proposta, a saber, a radical interação entre âmbitos privado e público. Mas se o modelo omite indicações da situação urbana, concentra-se, entretanto, na explicitação da ideia de *unidade tripartida*, conforme a

denominação do autor acerca do arranjo de 3 partes articuladas em projeto: a casa, a piscina e o pavilhão. A omissão de certos problemas e a ênfase noutros, apesar de consistir numa operação recorrente na produção de modelos por parte dos arquitetos, e que resulta da própria limitação de meios materiais, mas não somente, a nosso ver indicaria, neste caso, o indício de uma característica do discurso de Mendes da Rocha, a saber, o modo contingente com que este se produz. Este modo não implicaria numa limitação deste discurso, mas na sua gênese a partir de tais limitações. É dizer, por exemplo, da contingência material própria à produção de modelos físicos surgiria um discurso radicalmente sintético que deslocaria o modelo de um lugar de prescrição de um futuro, para uma posição de autonomia em relação ao porvir e de imediata interação com o presente, a propósito, com as próprias condições materiais de sua fatura. Neste mesmo sentido, e como vimos acima, uma cidade surgiria não a partir de uma miragem mas enquanto nexos das condições de sua produção – as limitações e possibilidades do existente. Assim como a própria opção por hidrovias, por seguir os caminhos das águas como modal privilegiado para a ocupação interior do território sul-americano, nos prediz uma espécie de culto (pagão) ao contingente, pois contingentes são os seus caminhos.

6. NOTAS

1. Paulo Mendes da Rocha [organização Guilherme Wisnik], *Encontros* (Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2012).
2. Michel Foucault, *A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970* (São Paulo: Edições Loyola, 2012), p. 25.
3. José Paulo Netto, *Introdução ao estudo do método de Marx* (São Paulo: Editora Expressão Popular, 2011), p. 21.
4. Gregório Rosenbusch (orientadora: Ana Luiza Nobre), *Saber fazer: o discurso da técnica de Paulo Mendes da Rocha* (Puc-Rio, 2021).
5. “Nota de condolências pelo falecimento de Paulo Mendes da Rocha,” www.lula.com.br, acesso em 14 de setembro de 2025, <https://lula.com.br/nota-de-condolencias-pelo-falecimento-de-paulo-mendes-da-rocha>.
6. Expressão utilizada por Flavio Motta e Paulo Mendes da Rocha numa das lâminas A2 do projeto expográfico de Osaka.
7. José Paulo Netto, *Introdução ao estudo do método de Marx* (São Paulo: Editora Expressão Popular, 2011), p. 52.

7. REFERÊNCIAS

Foucault, Michel. *A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970*. São Paulo: Edições Loyola, 2012.

Netto, José Paulo. *Introdução ao estudo do método de Marx*. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2011.

Rosenbusch, Gregório (orientadora: Ana Luiza Nobre). *Saber fazer: o discurso da técnica de Paulo Mendes da Rocha* (Puc-Rio, 2021).

ROCHA, Paulo Mendes [organização Guilherme Wisnik]. *Encontros*. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2012.

Lula.com.br. “Nota de condolências pelo falecimento de Paulo Mendes da Rocha.” Acesso em 14 de setembro de 2025. <https://lula.com.br/nota-de-condolencias-pelo-falecimento-de-paulo-mendes-da-rocha>.

6. BIOGRAFIA

Baseado no Rio de Janeiro, dirige o escritório VENTA arquitetos. Doutorando na linha de pesquisa Projeto, Espaço e Cultura na FAUUSP, sob a orientação do Prof. Dr. Guilherme Wisnik. Possui mestrado na linha de pesquisa Teoria e História do Projeto pela PUC/Rio (2021), sob orientação da Profa. Dra. Ana Luiza Nobre. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU/UFRJ (2014), com intercâmbio acadêmico na Universidade de Buenos Aires (2009). Professor de Projeto de Arquitetura na FAU/UFRJ no biênio 2022-2023.

8. LEGENDAS DE IMAGENS

Foto-1

Foto-2

Foto-3

Foto-4